

Artículo original

Una revisión sistemática del autismo A systematic review of autism

María Camila Escobar-Pacheco^{1*}, Luis Guillermo Vergara-Arango²

¹ Universidad Sergio Arboleda; Colombia; ORCID: [0009-0002-1037-1852](https://orcid.org/0009-0002-1037-1852);
mcscobar2908@gmail.com

² Universidad del Magdalena; Colombia; ORCID: [0000-0001-7406-5059](https://orcid.org/0000-0001-7406-5059);
luisarangovergara@gmail.com

* Correo electrónico del autor corresponsal: luisarangovergara@gmail.com

Recibido: 30/12/2025 / Aprobado: 23/01/2026

Resumen

El trastorno del espectro autista (TEA) constituye una condición del neurodesarrollo de alta complejidad clínica y creciente interés científico, especialmente en población infantil. El presente estudio tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre el TEA en niños, con el fin de identificar los principales enfoques de investigación, factores asociados, metodologías predominantes y aportes relevantes reportados entre 2010 y 2024. Se empleó un enfoque cualitativo mediante una revisión sistemática, siguiendo criterios explícitos de inclusión y exclusión. La búsqueda se realizó en bases de datos científicas especializadas (PubMed, Elsevier, SpringerLink, Karger, HIN y Google Académico), utilizando palabras clave relacionadas con el autismo y la población infantil. Del total de 13.415 estudios identificados, se seleccionaron 30 artículos que cumplieron con los criterios metodológicos establecidos. Los resultados evidencian un predominio de investigaciones con enfoque cuantitativo y biomédico, centradas principalmente en aspectos neurológicos, genéticos y cognitivos del TEA, así como en el análisis de comorbilidades asociadas. Asimismo, la literatura destaca la heterogeneidad clínica del trastorno y la ausencia de una relación universal entre TEA y deterioro cognitivo. De manera consistente, los estudios revisados subrayan la importancia del diagnóstico temprano y de las intervenciones oportunas, resaltando el rol activo de los cuidadores y la familia en la mejora de la conducta y el manejo de los síntomas. En conclusión, la revisión sistemática evidencia avances significativos en la comprensión neurobiológica del TEA, pero también revela la necesidad de fortalecer enfoques interdisciplinarios que integren dimensiones sociales, educativas y contextuales en la investigación y atención del autismo infantil.

Palabras clave: Autismo, Infante, Pronóstico de diagnóstico, conducta autista.

Abstract:

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition of high clinical complexity and growing scientific interest, especially in children. This study aimed to conduct a systematic review of the scientific literature on ASD in children to identify the main research approaches, associated factors, predominant methodologies, and relevant contributions reported between 2010 and 2024. A qualitative approach was used through a systematic review, following explicit inclusion and exclusion criteria. The search was conducted in specialized scientific databases (PubMed, Elsevier, SpringerLink, Karger, HIN, and Google Scholar), using keywords related to autism and children. Of the 13,415 studies identified, 30 articles were selected that met the established methodological criteria. The results show a predominance of quantitative and biomedical research, primarily focused on the neurological, genetic, and cognitive aspects of ASD, as well as the analysis of associated comorbidities. The literature also highlights the clinical heterogeneity of the disorder and the absence of a universal relationship between ASD and cognitive impairment. Consistently, the reviewed studies underscore the importance of early diagnosis and timely interventions, emphasizing the active role of caregivers and family in improving behavior and managing symptoms. In conclusion, the systematic review demonstrates significant advances in the neurobiological understanding of ASD, but also reveals the need to strengthen interdisciplinary approaches that integrate social, educational, and contextual dimensions in the research and care of childhood autism.

Keywords: Autism, infants, diagnostic forecasting, autistic behavior.

1. Introducción

El trastorno del espectro autista (TEA) constituye una de las condiciones del neurodesarrollo más investigadas en la población infantil a nivel global, debido a su complejidad clínica, heterogeneidad sintomática y creciente prevalencia reportada en las últimas décadas (Alcalá & Ochoa, 2022). Desde una perspectiva multidisciplinaria, el TEA ha sido abordado por campos como la medicina, la psicología, la neurociencia, la genética, la educación y las ciencias sociales, lo que ha permitido ampliar la comprensión de sus características, factores de riesgo y estrategias de intervención temprana. El término espectro autista se emplea para describir un conjunto de manifestaciones clínicas que incluyen déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, así como estereotipias motoras e intereses altamente específicos o restringidos (Lord et al., 2018). Estas características no se presentan de manera uniforme, sino que varían considerablemente en intensidad y forma, lo que refuerza la noción de espectro y plantea importantes desafíos para su diagnóstico, evaluación e intervención, especialmente durante la infancia.

A pesar de que el TEA es un campo ampliamente documentado y respaldado por la literatura científica, el avance acelerado de la tecnología, el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y el progreso en áreas como la neuroimagen, la genética molecular y la inteligencia artificial han generado una producción científica cada vez más extensa y diversa (Ruiz, 2020; Maddalon et al., 2025), en este contexto, resulta indispensable realizar procesos sistemáticos de actualización que permitan sintetizar, organizar y evaluar críticamente el conocimiento existente. La acumulación dispersa de estudios sin una integración metodológica puede dificultar la identificación de tendencias, vacíos de investigación y consensos teóricos relevantes para la comunidad académica y científica.

Ahora bien, desde el escenario biomédico, la genética y la neurociencia han logrado identificar múltiples factores de riesgo asociados al TEA (Pascual, 2020) incluyendo alteraciones genéticas, diferencias en la conectividad neuronal y particularidades en el desarrollo cerebral temprano. No obstante, estos hallazgos requieren una validación constante y una interpretación cautelosa, dado que el TEA se ve influenciado por la interacción de factores biológicos, ambientales y sociales que evolucionan conforme avanza el conocimiento científico (Lord et al., 2018). Asimismo, persisten debates relevantes en torno a la relación entre el TEA y las comorbilidades cognitivas, emocionales y conductuales, así como sobre la efectividad de los distintos enfoques de intervención temprana. En este sentido, las revisiones sistemáticas adquieren un papel central en la investigación científica contemporánea, ya que permiten recopilar y sintetizar de manera rigurosa, transparente y reproducible la evidencia disponible sobre un tema específico (García, 2024). Este tipo de estudios no solo contribuyen a la consolidación del conocimiento, sino que también orientan futuras líneas de investigación, la toma de decisiones clínicas y el diseño de políticas públicas en salud y educación. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión sistemática del trastorno del espectro autista en la población infantil, con el fin de identificar los principales factores abordados en la literatura científica reciente. La evidencia disponible muestra un predominio de estudios con enfoque cuantitativo, centrados principalmente en análisis neurológicos y en comparaciones con otras condiciones biológicas asociadas al trastorno. En este sentido, Kikuchi et al. (2015) señalan que los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista presentan déficits en la conectividad y organización de las redes neuronales, particularmente en regiones del hemisferio izquierdo anterior y del hemisferio derecho posterior. De manera complementaria, Wiggins et al. (2015) sostienen que el deterioro cognitivo observado en algunos niños con autismo se relaciona con disfunciones neurológicas que se manifiestan de forma comórbida; no obstante, otros estudios cuestionan la universalidad de esta relación. Al respecto, Parsons et al. (2017) plantean la existencia de déficits innatos que explicarían la aparición de los principales signos del trastorno, especialmente aquellos vinculados al lenguaje social y a la comunicación verbal y no verbal. Paralelamente, la literatura revisada evidencia un enfoque propositivo orientado al diseño de estrategias de intervención, destacando que el diagnóstico temprano favorece significativamente el pronóstico del paciente (Zalaquett et al., 2015). Este planteamiento se ve reforzado por Chen et al. (2021), quienes destacan que la participación activa de los padres en el proceso de desarrollo contribuye de manera significativa a la mejora de la conducta y la evolución de los síntomas, mientras que Kabashiba et al. (2020) subrayan que dicha participación reduce de forma considerable los comportamientos desafiantes en la infancia. A través de una metodología estructurada y criterios explícitos de inclusión y exclusión, se busca identificar los principales enfoques de

investigación, los factores asociados al TEA, las metodologías predominantes y los aportes más relevantes reportados en la literatura reciente. De esta manera, el estudio pretende ofrecer una visión integral y actualizada del estado del conocimiento sobre el TEA en la infancia, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación científica y a la mejora de las prácticas de evaluación e intervención temprana.

2. Metodología

2.1. Tipo y diseño de investigación

La presente se desarrolló bajo un enfoque cualitativo (González & Molero, 2023), mediante la aplicación de una revisión sistemática de la literatura científica. Este diseño permitió identificar, evaluar y sintetizar de manera rigurosa y transparente la evidencia existente sobre el trastorno del espectro autista (TEA) en población infantil. De acuerdo con la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (2021), la revisión sistemática constituye un proceso metodológico estructurado que implica la búsqueda exhaustiva, la selección crítica y la síntesis lógica de estudios relevantes, con el propósito de ofrecer una visión integral del estado del conocimiento sobre un fenómeno específico, en este sentido, la revisión sistemática se empleó como estrategia metodológica central debido a su capacidad para reducir sesgos, fortalecer la reproducibilidad del estudio y facilitar la identificación de tendencias, vacíos de investigación y enfoques predominantes en el análisis del TEA en la infancia durante el período de estudio.

2.2. Fuentes de datos

La búsqueda de información se realizó en bases de datos científicas reconocidas por su rigor académico y amplia cobertura interdisciplinaria. Las bases de datos seleccionadas fueron: PubMed, Elsevier, SpringerLink, Google Académico, Karger e HIN, debido a su relevancia en la publicación de estudios en neurociencia, medicina, psicología y ciencias de la salud. Estas fuentes permitieron acceder a artículos originales, revisiones sistemáticas y estudios empíricos relacionados con el trastorno del espectro autista en población infantil.

2.3. Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se estructuró a partir de palabras clave relacionadas con el objeto de estudio, empleando combinaciones de términos como *autism*, *autism spectrum disorder*, *children*, *infants*, *pediatric population* y sus equivalentes en español. Los términos fueron utilizados de manera individual y combinada mediante operadores booleanos (AND / OR), adaptándose a las particularidades de cada base de datos, asimismo, se aplicó un filtro temporal, delimitando la búsqueda al período comprendido entre 2010 y 2024, con el objetivo de recopilar evidencia científica actualizada y pertinente al contexto contemporáneo del estudio.

2.4. Criterios de inclusión y exclusión

Para garantizar la calidad y pertinencia de los estudios seleccionados, se establecieron criterios explícitos de inclusión y exclusión, los cuales guiaron el proceso de selección de artículos (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterio	Descripción
Criterios de inclusión	Estudios que incluyan explícitamente las variables <i>autismo</i> y <i>niños o infantes</i> ; artículos publicados entre 2010 y 2024; investigaciones centradas en población infantil; artículos científicos revisados por pares.
Criterios de exclusión	Estudios que no aborden directamente el trastorno del espectro autista; investigaciones que no incluyan población infantil; artículos fuera del rango temporal establecido; estudios con información incompleta o irrelevante para los objetivos de la investigación.

2.5. Proceso de selección de estudios

Inicialmente, la búsqueda en las bases de datos seleccionadas arrojó un total de 13.415 resultados, posteriormente, se procedió a una depuración progresiva mediante la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, revisando títulos, resúmenes y textos completos. Como resultado de este proceso, se seleccionaron 30 artículos científicos, los cuales cumplieron con todos los criterios metodológicos establecidos y fueron considerados pertinentes para la revisión sistemática. Este proceso permitió asegurar la consistencia temática, metodológica y temporal de los estudios incluidos, reduciendo el riesgo de sesgos de selección.

2.6. Extracción y sistematización de la información

Los artículos seleccionados fueron organizados en una matriz de revisión sistemática, diseñada para facilitar el análisis comparativo y la síntesis de la información, así, la matriz permitió sistematizar de manera lógica y ordenada los principales elementos metodológicos y teóricos de cada estudio.

Tabla 2. Variables incluidas en la matriz de revisión sistemática

Variable	Descripción
Código	Identificador asignado a cada artículo
Fuente	Base de datos de procedencia
Link / DOI	Enlace o identificador digital
Autores	Autores del estudio
Año	Año de publicación
Título	Título del artículo
Revista	Revista científica de publicación
Palabras clave	Términos clave del estudio
Tipo de estudio	Enfoque metodológico (cuantitativo, cualitativo y mixto)
Síntesis / aportes	Principales contribuciones del estudio
Resumen	Síntesis del contenido
Cita corta	Cita relevante resumida
Cita textual corta	Extracto textual significativo
Referencia	Referencia bibliográfica completa
País	País de realización del estudio

2.7. Análisis de la información

El análisis de la información se realizó mediante un enfoque descriptivo-analítico, identificando patrones recurrentes, enfoques metodológicos predominantes, áreas temáticas centrales y principales hallazgos reportados en la literatura, bajo este lente, este análisis permitió interpretar de manera integrada los resultados, facilitando la discusión crítica y la formulación de conclusiones fundamentadas

3. Resultados

Aplicando la metodología de la investigación, se encontraron 13.415 resultados en las bases de datos selectas. Se procedió a aplicar los criterios de inclusión y exclusión para la finalidad con 30 artículos de investigación en el rango del periodo entre el 2010 y 2024, desde este punto, se agregaron a la matriz, la cual presenta los artículos revisados de manera metódica y lógica (Figura 1).

Figura 1. Proceso de revisión sistemática

Tabla 1. Matriz de revisión sistemática

Código	Fuente	Enlace / DOI	Año	Título del estudio	Revista	Tipo de estudio	Aportes principales	Resumen analítico	Citas relevantes	País de procedencia
...
...
...

La Tabla 1 presenta la matriz de revisión sistemática utilizada para la organización, análisis y síntesis de los estudios científicos incluidos en la presente investigación sobre el trastorno del espectro autista (TEA) en población infantil. Esta matriz constituye una herramienta metodológica central, ya que permitió sistematizar de manera ordenada y transparente la información relevante de cada artículo seleccionado, garantizando la coherencia y la trazabilidad del proceso de revisión. La matriz integra 30 artículos científicos, previamente filtrados a partir de criterios de inclusión y exclusión, y recopila variables clave como el código del estudio, la fuente de información (base de datos), el enlace o DOI, los autores, el año de publicación, el título del artículo, la revista científica, las palabras clave, el tipo de estudio, los principales aportes o síntesis, el resumen, las citas relevantes, la referencia bibliográfica completa y el país de procedencia. Esta estructura permitió realizar un análisis comparativo entre los estudios, identificar patrones metodológicos y temáticos, así como reconocer tendencias predominantes en la investigación del TEA en población infantil. Asimismo, la matriz facilitó la identificación de enfoques metodológicos recurrentes, destacándose la presencia de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, así como investigaciones centradas en aspectos neurológicos, cognitivos y conductuales del TEA. La sistematización de los datos también permitió reconocer la diversidad geográfica de las investigaciones, evidenciando una mayor concentración de estudios provenientes de países con tradición en investigación biomédica y neurocientífica.

Figura 2. Distribución porcentual de bases de datos empleadas

La Figura 2 presenta la distribución porcentual de las bases de datos utilizadas en la revisión sistemática sobre el trastorno del espectro autista (TEA) en población infantil, permitiendo visualizar la procedencia y el peso relativo de las fuentes de información científica seleccionadas. Los resultados muestran que PubMed concentra la mayor proporción de los estudios analizados (73,33%), lo que evidencia su papel predominante como repositorio central de literatura científica en investigaciones vinculadas al ámbito biomédico, clínico y neurocientífico del TEA. Esta alta representatividad se justifica por el rigor editorial de la base de datos, así como por su alineación con estudios empíricos validados, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos de alta calidad metodológica. En contraste, las bases de datos SpringerLink, HIN y Elsevier aportan cada una un 6,67% de los artículos seleccionados, reflejando una contribución complementaria desde enfoques interdisciplinarios que integran perspectivas de la psicología, la educación, las ciencias sociales y la investigación aplicada. Estas fuentes permitieron ampliar el espectro analítico del estudio, incorporando investigaciones relevantes que, si bien no se concentran exclusivamente en el enfoque clínico, aportan evidencia significativa sobre dimensiones conductuales, educativas y contextuales del TEA. Por su parte, Google Académico representa el 3,33% de los estudios incluidos, desempeñando principalmente un rol exploratorio y de apoyo durante la fase inicial de identificación de literatura. Su uso se limitó a la localización preliminar de estudios potencialmente relevantes, los cuales fueron posteriormente filtrados y validados conforme a los criterios de inclusión establecidos en el protocolo de revisión sistemática. En síntesis, esta distribución evidencia una alta concentración de la evidencia científica en bases de datos especializadas y de alto impacto, lo cual fortalece la validez, confiabilidad y robustez metodológica de los hallazgos de la revisión, asimismo, refleja una tendencia consolidada de la investigación sobre el TEA en población infantil hacia enfoques clínicos y científicos, respaldados por repositorios académicos reconocidos, en coherencia con los principios de rigor, transparencia y reproducibilidad.

4. Discusión de Resultados

Los resultados de la presente revisión sistemática permiten confirmar que la investigación sobre el trastorno del espectro autista (TEA) en población infantil se ha consolidado principalmente desde un enfoque biomédico y neurocientífico, con un predominio de estudios cuantitativos y experimentales. Esta tendencia se evidencia tanto en el tipo de investigaciones seleccionadas como en la alta concentración de artículos provenientes de bases de datos especializadas como PubMed, lo cual coincide con lo señalado por investigaciones previas que destacan la centralidad del abordaje clínico y neurológico en el estudio del TEA (Alcalá & Ochoa, 2022; Pascual, 2020). En concordancia con los hallazgos de Kikuchi et al. (2015), los estudios revisados refuerzan la existencia de alteraciones en la conectividad y organización de las redes neuronales en niños diagnosticados con TEA, particularmente en regiones cerebrales asociadas a la comunicación social y la integración cognitiva. Estos

resultados respaldan la hipótesis de que las diferencias neurobiológicas desempeñan un papel relevante en la manifestación de los síntomas nucleares del trastorno. Sin embargo, la revisión también pone de manifiesto que dichas alteraciones no se presentan de manera homogénea en todos los casos, lo que refuerza la noción de heterogeneidad clínica que caracteriza al espectro autista. Asimismo, los resultados dialogan con lo planteado por Wiggins et al. (2015), quienes sostienen que el deterioro cognitivo observado en algunos niños con TEA suele manifestarse de manera comórbida y no necesariamente como una consecuencia directa y universal del trastorno. Esta observación resulta relevante, ya que varios de los estudios incluidos cuestionan la asociación automática entre TEA y déficit cognitivo, sugiriendo la necesidad de evaluaciones individualizadas que consideren tanto las capacidades preservadas como las dificultades específicas de cada niño. En esta línea, Parsons et al. (2017) aportan una perspectiva complementaria al señalar que ciertos déficits innatos, especialmente en el lenguaje social y la comunicación verbal y no verbal, podrían explicar la aparición temprana de los principales signos del trastorno, independientemente de la presencia de alteraciones cognitivas globales.

Un hallazgo significativo de la revisión es el carácter propositivo de una parte importante de la literatura, orientada al diseño y evaluación de estrategias de intervención temprana. Los estudios revisados coinciden en destacar que la detección precoz del TEA constituye un factor clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los niños diagnosticados (Zalaquett et al., 2015). Esta evidencia refuerza la importancia de fortalecer los sistemas de detección temprana y de capacitar a los profesionales de la salud y la educación en la identificación oportuna de señales de alerta durante la infancia. De igual manera, los resultados confirman el rol central de la familia como agente activo en el proceso de intervención. En concordancia con Chen et al. (2021), los estudios revisados muestran que la participación parental en los procesos terapéuticos contribuye significativamente a la mejora de la conducta, la regulación emocional y el desarrollo social de los niños con TEA. Este hallazgo se ve reforzado por Kabashiba et al. (2020), quienes evidencian que la implicación de los cuidadores reduce de forma significativa los comportamientos desafiantes, lo que subraya la necesidad de enfoques de intervención centrados en la familia.

Desde una perspectiva metodológica, la revisión sistemática permitió identificar una concentración temática en variables neurológicas y clínicas, mientras que los enfoques sociales, educativos y contextuales aparecen con menor frecuencia en la literatura analizada. Este desequilibrio sugiere la existencia de vacíos de investigación que podrían ser abordados desde enfoques interdisciplinarios, integrando dimensiones sociales, culturales y educativas que influyen en el desarrollo y la inclusión de los niños con TEA.

5. Conclusiones

La presente investigación tuvo como propósito recopilar y analizar artículos científicos sobre el trastorno del espectro autista en población infantil, permitiendo identificar patrones relevantes en torno a sus manifestaciones y abordajes. Los resultados evidencian que las comorbilidades asociadas al autismo representan un factor perjudicial tanto para la salud como para el desarrollo integral del niño, influyendo negativamente en el pronóstico y en la calidad de vida del paciente. No obstante, la literatura revisada coincide en que la intervención temprana y el acompañamiento activo de los cuidadores constituyen elementos determinantes para promover un desarrollo más saludable. La participación constante de la familia favorece el manejo de los síntomas, mejora la conducta del infante y contribuye a mitigar los efectos adversos de las comorbilidades, resaltando así la importancia de enfoques integrales e interdisciplinarios en la atención del autismo infantil.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Curación de datos: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Análisis formal: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Investigación: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Metodología: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Software: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Validación: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Redacción – borrador original: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango
- Redacción – revisión y edición: María Camila Escobar-Pacheco; Luis Guillermo Vergara-Arango

9. Referencias

- Alcalá, G. C., & Ochoa Madrigal, M. G. (2022). Trastorno del espectro autista (TEA). *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 65(1), 7-20. <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2022.65.1.02>
- Chen, W. J., Zhang, Z., Wang, H., Tseng, T. S., Ma, P., & Chen, L. S. (2021). Perceptions of Autism Spectrum Disorder (ASD) Etiology among Parents of Children with ASD. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 6774. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136774>
- García Cáceres, Y. (2024). *Mejorando la calidad de vida del alumnado con TEA en educación infantil: análisis de intervenciones tempranas, una revisión sistemática*. [Máster Universitario en Educación Especial]. Universidad Europea. <https://titula.universidadeuropea.es/handle/20.500.12880/8356>
- González-Moreno, A., & Molero-Jurado, M. (2023). Conductas prosociales y violencia escolar en la adolescencia: una revisión sistemática con enfoque cualitativo. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 35(1), 143-166. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5478442#page=251>
- Ip, A., Poon, B. T., Hanley, G., Guhn, M., & Oberlander, T. F. (2022). Developmental profiles of children at risk for autism spectrum disorder at school entry. *Autism research: official journal of the International Society for Autism Research*, 15(7), 1301-1310. <https://doi.org/10.1002/aur.2742>
- Johnson, C. R., Brown, K., Hyman, S. L., Brooks, M. M., Aponte, C., Levato, L., Schmidt, B., Evans, V., Huo, Z., Bendixen, R., Eng, H., Sax, T., Smith, T. (2019). Parent Training for Feeding Problems in Children With Autism Spectrum Disorder: Initial Randomized Trial. *Journal of pediatric psychology*, 44(2), 164-175. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30101320/>
- Kikuchi, M., Yoshimura, Y., Hiraishi, H., Munesue, T., Hashimoto, T., Tsubokawa, T., Takahashi, T., Suzuki, M., Higashida, H., & Minabe, Y. (2015). Reduced long-range functional connectivity in young children with autism spectrum disorder. *Social cognitive and affective neuroscience*, 10(2) 248-254. <https://doi.org/10.1093/scan/nsu049>
- Maddalon, L., Minissi, M. E., & Alcañiz, M. (2025). Diagnóstico temprano del TEA utilizando biomarcadores: una revisión narrativa. *Medicina (Buenos Aires)*, 85, 3-8. <https://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v85s1/1669-9106-medba-85-s1-3.pdf>
- Pascual Nicolás, T. (2020). *Alteraciones en la conectividad funcional en el autismo: un estudio mediante magnetoencefalografía*. [Memoria para optar al Grado de Doctor]. Universidad Complutense de Madrid. <https://docta.ucm.es/entities/publication/41990666-907c-4e10-8c95-c35da557b325>
- RedLEI (2021). *Diseño y realización de revisiones sistemáticas: una guía de formación para investigadores de LEI*. <https://red-lei.org/wp-content/uploads/2021/03/Directrices-de-Revisiones-Sistematicas.pdf>
- Ruiz, I. (2020). *Evidencia científica y autismo: Una burbuja de certidumbre*. RBA Libros.
- Zalaquett, D. F., Schönstedt, M. G., Angeli, M., Herrera, C. C., & Moyano, A. C. (2015). Fundamentos de la intervención temprana en niños con trastornos del espectro autista. *Revista chilena de pediatría*, 86(2), 126-131. <https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.04.025>